

KARTOSHKKA (SOLANUM TUBEROSUM) O'SIMLIGINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Ahmedova Iroda Asliddin qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13789858>

Annotatsiya: Maqolada oziq-ovqat mahsuloti bo'lgan kartoshka haqida va uning xalq xo'jaligiga kirib kelishi, o'simlikning inson istimolidagi o'rni, ekiladigan navlar, chetdan kelgan navlar, kasalliklari, zararkunandalari va ularga qarshi kurashish choralari, shuningdek, mavzu bilan bog'liq bo'lgan maqolalarni o'rganishga asoslangan.

Abstract: The article is about potatoes as a food product and its entry into the national economy, the role of the plant in human consumption, cultivated varieties, imported varieties, diseases, pests and measures to combat them, as well as related to the topic. based on a study of related articles.

Kalit so'zlar: Kartoshka, oziq-ovqat mahsuloti, o'simlikning foydali xususiyatlari, navlari, kasalliklari, zararkunandalari.

Key words: Potato, food product, useful properties of the plant, varieties, diseases, pests.

Kartoshka (*Solanum tuberosum*)- ildizmevali, bir yillik sabzavot o'simliklaridan biri va uning ildizida yetishadigan, istimol uchun ishlatiladigan hosili Solanaceae oilasiga mansub tuganak mevali ko'p yillik o'tsimon o'simlik; asosiy oziq-ovqat mahsulotlaridan biri bo'lgan bir yillik oziq-ovqat, texnika va xashaki ekin sifatida ishlatiladi.

Kartoshka o'simligi namsevar (ayniqsa, gullash va tuganak tugish davrida), yorug'sevar o'simlik hisoblanadi, o'simligimiz sovuqqa chidamlidir. Tuproqqa ekilgan tuganakdagi kurtaklari 5-8S°da una boshlaydi. Kartoshka o'simligi tuganaklari va urug'idan ko'payadi. Meristema usuli bilan virussiz urug'lik olish texnologiyasi ishlab chiqilgan va amaliyotda qo'llanib kelinmoqda.

Kartoshka o'simligi bo'yi 50-80 sm, 3-6 poyali. O'simlikning poyasini yer ostki qismida yer osti novdalar - stolonlarda tuganaklar rivojlanib kartoshka paydo bo'ladi. Tuganak o'z navbatida rivojlanib kartoshkaga ayatlanadi va hosil bo'lgan kartoshkasi oqrangdan boshlab qizil tulgacha va turli shaklga ega bo'lib, sirtidagi chuqurcha ko'rinishidagi ko'zchalaridan kelgusi yil uchun yangi poyalar o'sib chiqadi. Kartoshkaning ildizi popuk ildiz tipiga kiradi. Barglari juft patsimon bulingan, sarg'ish-yashildan to'q yashilgacha. Guli 2 jinsli, oq, och binafsha tusda, 2-3 tadan, ba'zan 4 tadan joylashgan bo'ladi. Kartoshka o'simligi o'zidan ba'zan chetdan changlanishi ham mumkin. O'zbekiston sharoitida

kartoshkaning ko'p navlari g'unchalari to'kilib, gullamaydi. Mevasi 2 chanoqli, ko'p urug'li, sersuv rezavor hisoblanadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

Kartoshla o'simligining vatani Janubiy Amerika bo'lib, 150 ga yaqin yovvoyi va madaniy turlari mavjud, aksariyati Janubiy va Markaziy Amerikada o'sadi. Dehqonchilikda 2 turi and kartoshkasi (*S.andigenum*) va chili kartoshka yoki yevropa kartoshkasi (*S.tuberosum*) bir yillik ekin sifatida ekiladi va yetishtirilib hosili oziq-ovqat va ishlab chiqarishda foydalaniladi. Kartoshkani Amerikaning tubjoy aholisi bundan taxminan 14 ming yil ilgari ekib yetishtirib kelishgan. Yevropaga 1565-yillar oziq-ovqat maxsuloti sifatida keltirilgan. Rossiyada 18-asr boshlarida maxalliy xalq tomonidan olib kelib yetishtirila boshlagan. O'zbekistonga esa 19-asrning 70-yillaridan bu yerga ko'chib kelgan ruslar va tatarlar tomonidan olib kelingan va ekilib keng tarqalgan. Jahon bo'yicha kartoshka ekilgan umumiy maydoni 17,9 million ga, hosildorlik 16,3 t/ga, yalpi hosil 294,3 million t (1999). O'zbekistonda ekin maydoni 52 ming ga, hosildorlik 12,7 t/ga, yalpi hosil 729,8 ming t (2000). Xitoy (3 millionga), Polsha (1,2 millionga)da ko'p ekiladi.

Kartoshka oziq-ovqat va yem-xashak sifatida, shuningdek, kraxmal, spirt, gyukoza, dekstrin va boshqa mahsulotlar olishda xom ashyo sifatida ishlatiladi. Kartoshka tunganagi tarkibida 75-80% suv, 23.7% quruq modda, shu jumladan, 17.5% kraxmal, 1-2% oqsil, 0.5% qand moddasi, 1% mineral tuzlar, shuningdek V, V2, V6, S, RR, D vitaminlari va provitamin A (karotin), kartoshka po'stida solonin bo'lib u esa zaharli modda hisoblanadi. Kartoshka bugungi kunda kishilarning oziq-ovqat ratsionida muhim o'rin egallagan maxsulot hisoblanadi deb aytsak mubolag'a bo'lmaydi. Kartoshka o'simligining fiziologik tavsiya normalariga ko'ra, bir kishi uchun yillik kartoshka iste'moli miqdori 45 kg ni tashkil etishi olimlarimiz tomonidan aniqlangan va ratsionga kiritilgandir.

Kartoshka o'simligini vegetatsiya davri 60-50 kun. Kartoshka pishib yetilish muddatlariga qarab tezpishar (maysalashidan yetilishiga qadar 60-65 kun), o'rtacha tezpishar (70-80 kun), o'rtacha kechpishar (PO-120 kun), kechpishar (130-150) navlarga bo'linadi. Tunganagi va urug'idan ekib ko'paytiriladi. Qora yoki qumloq tuproqli yerlarda mo'l hosil olishimiz mumkin bo'ladi. Kartoshka sabzavot almashlab ekish tizimida karam, bodring, poliz va dukkakli don ekinlardan bo'shagan yerlarda yetishtirilsa maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ertagi kartoshka yetishtirishda urug'lik 20-40 kun yarovizatsiya qilinadi (maxsus yorug' xonada nish chiqarishi ta'minlanadi). Kartoshka ekiladigan yerning gektariga 60-150 kg azot (oziq modda hisobida), 100-200 kg

fosfor va 30-60 kg kaliyli mineral o'g'it, 15-20 t go'ng solinadi, chuqur haydaladi. Ekish uchun, asosan, o'rtacha kattalikdagi (50-80 g) kartoshka ajratiladi. Qator oralarini 60, 70, 90 sm, qatordagi tup oralig'ini 25, 30 yoki 35 sm qilib 8-12 sm chuqurlikda ekiladi. Ekish normasi gektariga 2,5-4 t. kartoshka o'simligini intensiv texnologiyada yetishtirishda o'rtacha hosildorlik 42-44 t/ga ni tashkil qiladi aniqlangan.

O'zbekiston sharoitida faqat oziq-ovqat maqsadlarida yetishtiriladi. Ertagi kartoshka fevral oxiri va mart oyi oralig'ida, janubiy viloyatlarda hatto kech kuzda (oktabr-noyabrda), kechkisi may oxiri va iyun oralig'ida ekiladi. Kartoshka qator oralari o'suv davri davomida bir necha marta yumshatiladi, 500-800 m²/ga normada ertagisi har 7-10 kunda (7-8 marta), kechkisi har 8-10 kunda (10-15 marta) sug'oriladi, oziqlantiriladi.

O'zbekistonda ekiladigan asosiy navlar.

Aqrab - O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tekshirish institutida chiqarilgan va respublikada 1996-yildan rayonlashtirilgan. O'rtacha kechpishar, po'sti kizil, eti oq, ko'zchalari chuqurroq, yumaloq, o'rtacha vazni 100-130g;

Zarafshon - Samarqand qishloq xo'jaligi institutida yaratilgan va respublikada 1985-yildan rayonlashtirilgan, tezpishar, serhosil, kam kraxmalli nav. Cho'ziq-oval shaklda, po'sti och-sarg'ish, silliq, serko'z;

To'yimli - O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tekshirish institutida yaratilgan, respublikada 1995-yildan rayonlashtirilgan. O'rtacha kechpishar, issiqqa chidamli nav. Tugunaklari oq, yumaloq, eti oq, ko'zchalari chuqurroq, og'irligi o'rtacha 110-130g;

Umid - O'zbekiston sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy tekshirish institutida yaratilgan, 2001-yildan rayonlashtirilgan, o'rtacha tezpishar, ertagi va kechki muddatlarda yetishtirishga yarakli, tunganagi shakli cho'ziq-oval, eti sariq.

Rossiyada chiqarilgan navlardan

Sedov - ertapishar, serhosil, yumaloq, yirik, oq, yaxshi saqlanadi, aynimaydi;

Lorx - o'rtapishar, serhosil, tunganaklari yirik, dumaloq-oval, rangi oq, serkraxmal;

Falenskiy - o'rtapishar, eti sarg'ish-oq, kam ko'zli, tunganaklari oq, cho'ziq oval shaklda;

Diamant - Gollandiyada 1998-yildan boshlab chiqarilgan navlardan. O'rtacha kechpishar, tunganaklari tekis, sarg'ish, mazali;

Kondor - tezpishar, rangi qizil, po'sti silliq, serko'z;

Kardinal - o'rtacha kechpishar, rangi qizil, po'sti silliq, serkuzva boshqa ekiladi.

Kasalliklari:

So'lish kasalligi - kasallangan o'simlik so'liydi, keyinroq qurib qoladi. O'simlik poyasi kesib qaralganda zararlangan nay to'qimalari qo'ng'ir tusda bo'ladi. Kasallik issiq kunlarda ko'proq tarqaladi;

Makrosporioz - barglarida qo'ng'ir to'garak dog'lar paydo bo'ladi. Keyinchalik kattalashib, bargni butunlay qoplab oladi, bunday barglar quriydi. Kasallik o'simlik poyasiga ham o'tib, ulardan cho'ziq qo'ng'ir dog'lar hosil qiladi;

Qora chirish - poya hamda pastki barglar sarg'ayadi, yuqoridagilari qayiqcha shaklida buraladi. Keyinchalik poyaning ostki qismi qorayadi, ingichkalashadi, kartoshka hosil bo'lmaydi;

Halqasimon chirish - kasallikning boshlanishida kartoshka palagi so'liydi, tunganagi chirydi (kesilganda qo'ng'ir halqasimon chirish ko'rinadi). Kartoshkaning aynishi, gotika, mayda barglilik, barglarning buralishi kabi kasalliklar ham kartoshkaning normal o'sishi, rivojlanishi va hosiliga jiddiy zarar yetkazadi.

Zararkunandalari:

O'zbekiston sharoitida kartoshka, ko'pincha, Kolorado qo'ng'izi, shira (o'simlik biti), kuzgi tunlam, kartoshka nematodasi, qo'ng'ir kana, chirildoqlar (sikada), simqurt va buzoqboshilardan shikastlanadi.

Kurash choralari:

Kolorado qo'ng'iziga qarshi quyidagi preparatlardan biri 500-600 l/ga suvda aralashtirib purkaladi: detsis-0,5 l/ga, karate-0,35 l/ga, sumi alfa-0,5 l/ga, benzofosfat (fozalon)-2,0 kg/ga, regent-20-25 kg/ga, nurel D-0,7 l/ga. Kuzgi tunlamga qarshi ekishda urug'likka, vegetatsiya davrida o'simliklarga 0,2-0,5 l/ga detsis, 0,03% li nurel, 1% li dendrobatsillin eritmasi purkalanadi. O'simlik biti (shira)ga va chirildoq (sikada)larga qarshi BI-58-1,0-1,5 l/ga, nurel 0,7-0,8 l/ga, tolstar-0,8 l/ga; sumqurt va buzoqboshilarga qarshi zaharlangan xo'raqlar ishlatiladi. Nematodaga qarshi kuzda yoki ekishdan 30 kun oldin gektariga 800-1000 kg dan 20 % li nemagon yoki tiazin, geterofos, karbation sochilib, tuproqning 15-20 sm li qatlamiga aralashtiriladi.

Kasalliklarning oldini olish choralari almashlab ekishni to'g'ri tashkil qilish, yuqori agrotexnika va kaliy o'g'itlaridan foydalanish, ekin qoldiqlarini va kasallangan o'simliklarni yo'qotish, urug'larni tanlash tadbirlari kiradi. Bulardan tashqari, makrosporiozga qarshi o'simliklarga 1%li bordo suyuqligi, 0,3-0,5% li

mis xlor oksidi eritmasi va 0,5% li sineb suspenziyasi purkaladi. Chetdan keltirilgan urug'larda ba'zan fitofторoz uchraydi. Bunga qarshi, makrosporiozga qarshi qo'llanuvchi zaharli preparatlarni ishlatish mumkin.[2]

Xulosa. Kartoshka dunyo dehqonchiligida maydoni bo'yicha bug'doy, sholi, makkajo'xoridan keyingi o'rinda, ahamiyati jihatdan ikkinchi o'rinda turadi. Ushbu mahsulot B1, B3, PP, K kabi vitaminlar hamda mineral tuzlar, elementlar manbaidir. Ayniqsa, yosh pishmagan tuganaklari C vitamini yoki askorbin kislotasini o'zida ko'p miqdorda saqlaydi. Tuganaklar pishganda va saqlash mobaynida C vitaminining miqdori kamayib boradi. Kartoshka foydaliligi va to'yimlilik bo'is, uni "ikkinchi non" ham deyishadi.

2022-yil hosili uchun fermer va qishloq xo'jaligi korxonalarining g'alladan bo'shagan maydonlariga takroriy ekin sifatida 26,9 ming gektarga kartoshkaning yangi serhosil "Surya", "Spunta", "Ranomi", "Passion", "Malis", "Luizana", "Orea" va "Konstane" kabi yuqori avlodli xorijiy navlari ekilgan.

Ushbu maydonlardan 519,9 ming tonna mahsulot yetishtirish prognoz qilingan.

Oziq-ovqat vositasi sifatida hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Davlat reestriga kartoshkaning 100 dan ziyod navlari kiritilgan. Kartoshka hosildorligini oshirish va ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun ekin navini to'g'ri tanlash va sifatli urug'likni ekish muhim hisoblanadi. Ana shunda kartoshka hosildorligini 2,0-2,5 barobarga oshirish mumkin.

O'zbekistonda kartoshka 160 yildan beri asosan oziq-ovqat maqsadida yetishtiriladi. Faqat notovar mayda, sifatsiz tuganaklar hosili mollarga beriladi. Kartoshka ekinining agrotexnik va agroiqтisodiy ahamiyati ham katta. Chunki chopiqталab ekin bo'lgani uchun u yetishtirilgan dala tuprog'i yumshoq va begona o'tlardan tozalanib, ko'plab boshoqli va dukkakli don ekinlari uchun yaxshi o'tmishdosh hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023 — 964 bet. ISBN 978-9943-8834-4-4.
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
3. Balashev N.I., Zeman G.O., Sabzovotchilik, T., 1977;
4. Abdukarimov D., Safarov T., Ostonaqulov T., Dala ekinlari seleksiyasi, urug'chiligi va genetikasi asoslari, T., 1989.
5. . Қўшоқович, Қ. С., & Сайфидинов, Х. З. (2024). САБЗИ (DAUCUS CAROTA L.) ИЛДИЗМЕВАСИНИНГ ФОЙДАЛИ ХУСУСИЯТЛАРИ. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 99-103.

6. 29. Qo'shoqovich, Q. S., & Ziyedullayevich, S. X. (2024). BAMIYA (*Hibiscus esculentus* L.) SABZAVOT EKININING FOYDALI XUSUSIYATLARI, XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI VA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI. Лучшие интеллектуальные исследования, 15(1), 88-94.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

